

відвідувачів храмів переважали літні жінки. Чоловіки брали участь у богослужіннях значно рідше, не кажучи вже про молодь і дітей. З усієї кількості осіб, які відвідували храм, було зовсім небагато тих, що сповідалися та причащалися. До того ж, серед учасників богослужінь з часом зростав відсоток людей, які відвідували храми радше за традицією, аніж через духовні потреби. Чимало віруючих перебували у храмі недовго, заходячи туди вже після початку богослужіння і виходячи задовго до його завершення.

Радянська релігійна політика негативно вплинула на релігійність населення і сприяла посиленню секуляризаційних процесів. Упродовж повоєнного періоду спостерігалися тенденції зменшення частки вірян, які регулярно відвідували богослужіння.

Веденеев Д. В.

Доктор исторических наук, профессор
Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств

**ОРГАНЫ КГБ КАК ИНСТРУМЕНТ ОПЕРАТИВНОЙ РАЗРАБОТКИ И
ЛИКВИДАЦИИ ПРАВОСЛАВНЫХ МОНАСТЫРЕЙ В УКРАИНСКОЙ ССР
(1954 – начало 1960-х гг.)**

Преследование и репрессирование монашества, закрытие монастырей с начала 1920-х гг. являлось одной из важнейших составляющих агрессивной-атеистической политики и идеологии правящей партии большевиков, Советского государства в целом (к 1917 г. в России насчитывалось 1 256 православных монастырей со 107 000 монахов и послушников)¹. За десятилетия официальной атеистической политики православным обителям Украины был нанесен катастрофический удар целенаправленной богоборческой политикой советских властей, старт которой дал, в частности, печально известный Декрет СНК УССР от 17 мая 1919 г. “О передаче имущества монастырских и церковных, и других религиозных учреждений в ведение Народного комиссариата социального обеспечения”.

Оголтелый натиск на православные монастыри в Украинской ССР в период правления Н. Хрущева сопоставим лишь с тотальным закрытием храмов и обителей 1930-х гг. Как и прежде, основным инструментам давления на Церковь оставались органы госбезопасности и их специализированные антирелигиозные подразделения. С созданием в 1954 г. КГБ при СМ УССР религиозную линию до 1960 г. вел 6-й отдел 4-го (секретно-политического) Управления КГБ. Первое отделение отдела (начальник, 5 оперативных работников) занималось разработкой РПЦ, ее духовных учебных заведений, старообрядцев, а также “церковно-монархического подполья”². Антирелигиозное подразделение работало весьма напряженно, как правило, на связи у оперработника находилось не менее 10-15 негласных источников. В основе оперативной работы лежало приобретение и использование агентов (способных лично принимать участие в квалифицированных мероприятиях – вербовках, оперативных комбинациях и т.д.), осведомителей (поставлявших первичную, “сигнальную” информацию)³.

Значительно больше конфиденентов состояло в агентурном аппарате 4-х отделов областных УКГБ. Так, по состоянию на октябрь 1954 г. в ведении 4-го отдела УКГБ по Киевской обл. состояли 457 оперативных дел. 4-е отделение отдела “обслуживало” Лавру, 347 православных храмов, 4 монастыря (800 насельников) Киевщины. В Киево-Печерской лавре пребывает немало “странников, проповедников, кликуш, юродивых”, использующих свое положение для “антисоветской работы”, в служебных документах поясняя повышенный интерес чекистов к старейшему монастырю Руси. Предписывалось перевести в Киево-Печерскую лавру из монастырей Западной Украины “надежных” агентов-архимандритов для поставления их зрителями Дальних и Ближних пещер, контроля за паломниками, пресечения попыток их общения с членами зарубежных религиозных делегаций.

¹ ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 1642, арк. 14.

² ГДА СБУ, ф. 3, оп. 261, спр. 2, арк. 46-47, 141.

³ Там само, арк. 241.

Под пристальным вниманием находилась основанная в XIII ст. Почаевская лавра (в 1956 г. – 85 монахов, и еще 30 – в скиту), которую, к счастью, власти не решились закрыть из-за опасения негативного резонанса за рубежом. По обители “работало” 10 агентов, органы КГБ беспокоило большое количество богомольцев, прибывающих со всех концов СССР и Украины (в дни Пасхи, Троицы – до 10 000 человек). Пристально следили за духоносными старцами, прежде всего игуменом Кукшей, “известным своими враждебными антисоветскими взглядами” (о. Кукша был переведен в монастырь в Черновицкую обл.)¹. В 1961 г. в Почаевской лавре было 140 монахов, через несколько лет их осталось лишь 35. Оперативные мероприятия и вербовки были произведены и по монастырю “Глинская пустынь” на Сумщине (в июле 1961 г. обитель закрыли).

Новая волна преследований церкви, невзирая на ощутимые результаты “оттепели” и реабилитацию значительной части незаконно репрессированных граждан, связана с приходом к власти Н. Хрущева. Видимо, к наступлению на Церковь комплексно привели борьба за форсированное построение коммунистического общества (“при жизни нынешнего поколения советских людей”, как декларировала принятая в 1961 г. новая Программа КПСС), с которым считалось несовместимым “религиозное мракобесие”. Нельзя исключать, что для Н. Хрущева (несущего прямую ответственность за незаконные репрессии в УССР, где он дважды возглавлял республиканскую парторганизацию) свертывание “сталинского конкордата” с РПЦ служило одним из инструментов подтверждения нового курса, “самореабилитации” перед обществом.

Первым распорядительным документом, давшим почин новой волне преследований Православия, стало Постановление Президиума ЦК КПСС от 10 ноября 1954 г. “Об ошибках в проведении научно-атеистической пропаганды среди населения”, приравнявшее наступление на религию к “идеологической борьбе”. В дальнейшем ЦК КПСС и Совет Министров неоднократно выпускали соответствующие решения, ставшими печальными вехами на пути “хрущевских гонений”, причем в немалой степени они основывались на “информировании” органов КГБ. В развитие решений союзного Центра, в августе 1957 г. ЦК Компартии Украины (КПУ) принял секретное Постановление “О некоторых вопросах атеистической работы среди населения”, причем все областные комитеты КПУ отреагировали соответствующими постановлениями по активизации атеистической работы.

Особое внимание директивные органы уделили монастырям. Руководствуясь указаниями ЦК КПСС, Совет Министров СССР 16 октября 1958 г. принял постановление, предписавшее правительствам союзных республик сократить размер земельных угодий монастырей, в полугодичный срок подать в СМ СССР предложения по сокращению монастырей и скитов (при этом в Украине находилось 40 из 63 действовавших тогда в стране монастырей РПЦ)². 23 ноября 1959 г. СМ СССР издал Постановление “О сокращении численности монастырей и скитов на территории УССР” в двухгодичный срок, и к началу 1962 г. в республике осталось 13 действующих обителей (2 мужские) с 1 474 насельниками и монахинями³. Чекистов, как свидетельствуют их служебные записки в ЦК КПУ и КГБ СССР, тревожило то, например, что лишь за 1955–1956 гг. в Украине появилось свыше 200 новых монашествующих (из них 42 постриглось в киевском Флоровском монастыре), количество учащих духовных семинарий возросло на 140 человек, конкурс в Киевскую семинарию составлял 4 абитуриента на место.

Укрепились и материально-финансовые возможности РПЦ – ее доход в Украине вырос за 1957 г. на 15 млн. руб. и составил около 140 млн. руб. Подчеркивалось, что на праздник Успения Пресвятой Богородицы в 1958 г. в Киево-Печерской лавре собралось до 10 000 прихожан и паломников, не меньше – в Почаевской лавре, Мукачевском женском монастыре,

¹ ГДА СБУ, ф. 2, оп. 27, спр. 6, арк. 270-271. Преподобный Кукша Одесский, схиигумен (Величко Косьма Кириллович, 1875–1964). Уроженец современной Кировоградской области. Подвизался на Афоне, монах Киево-Печерской Лавры. В 1938 г. осужден на 5 лет исправительно-трудовых лагерей. С 1951 г. – насельник Почаевской Лавры, с 1957 г. – в Свято-Иоанно-Богословском монастыре Черновицкой обл., в 1960 г. – переведен в Одесский Свято-Успенский монастырь. Пользовался особым расположением и уважением Патриарха Алексия I. Прославление состоялось 22 октября 1994 г. (см.: Великие русские старцы: Жития, чудеса, духовные наставления. – М.: Новая книга, 2001. – С. 783-796).

² Законодавство про релігійні культу. – К., 1973. – С. 123.

³ ЦДАВО України, ф. 4648, оп. 1, спр. 5407, арк. 18-19; спр. 5805, арк. 14.

событиями для православных стали 14 случаев обновления икон (1956–1959). “Нелояльность”, сигнализировали чекисты, проявляли отдельные архиереи, открывая у себя в епархиях нелегальные курсы для молодежи. Так, конфидент КГБ “Прогрессист” (епархиальный владыка) открыл у себя в области нелегальные курсы подготовки юношей к поступлению в духовные школы, и принял на служение более десятка “попов-западников”¹.

Особенно донимали идеологический аппарат и власть монастыри – “рассадники религиозного фанатизма” – по выражению из документов КГБ УССР. В них же отмечалось, что в обителях видят “концентрацию церковно-кликушеского элемента и приверженцев ИПЦ”, “распространение фанатизма через схимников, затворников и “сестер духовных”, открытие нелегальных курсов для подготовки ко вступлению в семинарии.

Уже в плане работы антирелигиозного отдела 4-го Управления КГБ УССР на июль-сентябрь 1958 г. относительно деятельности РПЦ говорилось следующее: “... Духовенство и монашеские монастыри русской православной церкви на Украине за последнее время проявляют особое стремление к расширению своего влияния среди населения и усилению миссионерской деятельности по обработке и привлечению к религии широких масс трудящихся”, прежде всего молодежи. Ставилась прямая задача “парализации и предотвращения” миссионерской и проповеднической работы Православия, закрытия 1 448 “дочерних” приходов РПЦ. Планировалось принять “авторитетных агентов из числа епископата и руководства монастырей православной церкви” (называлось 9 псевдонимов) для передачи им установки на “снижение активности попов и монашеских в миссионерской деятельности”.

Оперативным работникам предписывалось принять меры по пресечению “враждебной и миссионерской деятельности монахов ... Почаевской лавры, Киево-Печерской лавры и Глинской пустыни”. В ЦК КПУ предполагалось направить информационные материалы с обоснованием необходимости “ограничения деятельности религиозных организаций”. В КГБ СССР готовилась справка о росте доходов православных епархий Украины и увеличении ассигнований на миссионерскую деятельность. Отмечалось и возрастание материальных возможностей РПЦ в Украине, в казну которой в 1957 г. поступило 167 млн. руб., из них на миссионерскую работу и “расширение религиозной деятельности” потратили 78%².

О циничном механизме действий спецслужбы по насаждению настроений в монастырской жизни и подготовке ликвидации обители дают представление сохранившиеся материалы “контрольно-наблюдательного дела” Житомирского УМГБ-УКГБ на Овручский женский монастырь³. К марту 1951 г. монастырь имел 56 насельниц (38 из них были старше 50 лет). “Обслуживал” обитель Овручский райотдел МГБ, имевший там 2 агентов и 6 осведомителей. С 1945 г. велись дела-формуляры на священника монастырского храма Елиазара Юзепчука и настоятельницу, игуменью Лукию (Наталию Дмитренко). При этом чекисты руководствовались директивой МГБ УССР № 55, направившей их на активизацию агентурной работы среди “монашеского элемента”.

Одним из направлений усилий чекистов являлись попытки завербовать “на основе компрометирующих материалов” настоятельницу. Соответствующие задачи при этом ставились агентам “Гавриловой” и “Петровой”. Последняя, в частности, характеризовалась оперработниками как особа “по религиозным убеждениям не фанатичная, честная, откровенная, исполнительная, соблюдающая конспирацию, подробно информирующая о внутренней жизни монастыря, антисоветских высказываниях” сестер. Ее планировалось включить в группу отбираемых (по заданию разведки КГБ СССР) монахинь для направления их в общину Горненского женского монастыря в Иерусалиме. Тревогу чекистов вызывал рост самой сестринской общи-

¹ ГДА СБУ, ф. 1, оп. 12, спр. 2, арк. 14, 111, 114, 130.

² Там само, арк. 5; спр. 3, арк. 55.

³ Обзор дан по: ГДА СБУ, ф. 2, оп. 27, спр. 1, арк. 1-66; Овручский Свято-Васильевский женский монастырь (получивший этот статус в 1910 г.) берет начало от сестринской общины, принявшей участие в реставрации храма Святого Василия Великого (1907–1911 гг.). К 1914 г. в нем проживало 45 насельниц. В 1929 г. монастырь закрыт, инокини изгнаны. Возобновил существование в 1941 г., в 1947 г. получил 9 га земли, имелось несколько голов скота, сестры занимались различным рукодельем, хотя налоговый пресс практически оставлял обитель без средств для ведения общежительского образа жизни. В 1959 г. монастырь ликвидирован, помещения передали под детский дом, затем – под ПТУ. Обитель возрождена в 1991 г.

ны. Отмечалось, что иеромонах Савва (Остапенко)¹ направил туда из Псково-Печерского монастыря 18 своих духовных детей, в т.ч. пятерых “с видениями”. К 1959 г. из 82 монахинь 40 пришли в обитель в течение последних 5 лет в возрасте 19-38 лет. Среди них были и те, кто пришел в Овручскую общину по благословению отца Саввы, схиигумена Кукши, иеромонаха Полихрония из Киево-Печерской лавры, иеромонаха Макария (Троице-Сергиева лавра).

25 декабря 1958 г. начальник УКГБ по Житомирской области полковник В. Голик направил Председателю КГБ при СМ УССР генерал-майору В. Никитченко спецсообщение “о подготовке закрытия женского монастыря в городе Овруче”. Монашеская община, по его словам, превратилась в “очаг распространения миссионерской деятельности и реакционного влияния монашествующих элементов на верующее население”. Шла речь о напряженной морально-психологической обстановке внутри самого сестринства. Однако именно чекисты сделали все, чтобы инспирировать и раздуть внутренние нестроения в обители. По агентурным данным, оперработники обратили внимание на присутствие среди сестер группы “старых монахинь” во главе с сестрой О., которые третировали молодых инокинь, называя их “коммунистками, слугами дьявола, колдуньями”. Ухватившись за это, оперативники сделали ставку на “действительную разложенческую работу среди монашествующих, раскол среди фанатичной и влиятельной части и рядовыми монахинями, а также между монахинями, православным духовенством и верующими”. Агентессы “Петрова”, “Орлеанская” и “Лилия” выявляли противоречия между сестрами, старались обострить их, “порождали постоянные скандалы внутри монастыря”, втягивая в них “наиболее вредных в политическом отношении монахинь”.

Одновременно проводились “мероприятия по компрометации перед основной частью монашествующих и всеми верующими руководящего состава монастыря и наиболее фанатично настроенных монахинь путем разжигания склок”. Вспыхнул “крупный скандал”, сопровождавшийся рукоприкладством и хулиганством. Вынашивались планы организации судебного процесса над “хулиганствующими”. В газетах “Комсомольская правда”, “Молодь України”, районных и областных газетах появились серии антирелигиозных статей, направленных на дискредитацию “основного ядра монашествующих”. 25 прихожан направили письмо в Житомирский облисполком с жалобами на скандалы и “изуверство” в монастыре. Параллельно негласные помощники из числа священнослужителей “Майский”, “Николаев”, “Славин” “обострили взаимоотношения между монастырем и церковниками, провели важную работу по дальнейшей компрометации монашествующих”. Агентура отслеживала все процессы в монастыре. В рамках подготовки к “беспроblemному” закрытию обители оперработниками проводились профилактические беседы с монахинями, “воспитательную работу” вели партийно-советские работники. В результате психологически подавленные, запуганные сестры в большинстве своем “безропотно и положительно восприняли решение о закрытии монастыря”. 25 июня 1959 г. обитель закрыли, в течение дня были выселены сестры и вывезено соответствующее имущество (сама “операция” проходила под контролем оперработников-“водителей” и агентуры).

Такая схема работы по монастырям в арсенале чекистов была довольно типичной, что подтверждают и материалы по закрытию Тихвинского женского монастыря в Днепропетровске (до 1924 г. в обители было до 350 сестер, после возрождения в годы войны – 67). По монашествующим велось 14 дел-формуляров, 17 предварительных агентурных разработок, имелось 7 негласных источников УМГБ-УКГБ. При подготовке закрытия монастыря в соответствии с Постановлением СМ УССР № 914-45 от 17 июня 1959 г. использовалось 15 агентов из числа сестринства и духовенства. Активизировалась атеистическая работа, план мероприятий утвердил обком КПСС, в день закрытия 5 агентов в ограде монастыря уговаривали сестер спокойно выехать, среди грузчиков работало два оперработника. Настоятельница монастыря игуменья Ксения (Романовская) и две монахини выехали в Браиловский монастырь Винницкой обл.²

¹ Савва, схиигумен (Остапенко Николай Михайлович, 1898–1980). Уроженец Кубани. Окончил Московский строительный институт (1932). После 1945 г. поступил в духовную семинарию и пострижен в братию Троице-Сергиевой Лавры, в 1954 г. переведен в Псково-Печерский монастырь. Претерпевал притеснения, неоднократно направлялся на восстановление приходов Псковской епархии. Его духовные наставления и беседы вошли в книгу “Схиигумен Савва (Остапенко). Составлено по трудам схиигумена Саввы”. – М., 2010. – 448 с.

² ГДА СБУ, ф. 2, оп. 27, спр. 2, арк. 3-50.

Применялись и откровенно грубые, противозаконные приемы давления на монахов с целью запугивания и “добровольного” закрытия обителей. Целую кампанию насильственных действий пришлось выдержать братии Почаевской лавры¹.

Гонения на монастыри особенно активизировались после выхода 12 февраля 1959 г. Постановления ЦК КПУ “О недостатках в научно-атеистической пропаганде и мероприятиях по ее улучшению”. В 1959 г. в Украинской ССР было закрыто 12 обителей с 436 насельниками, в 1960 г. – 8 (425), в 1961 г. – 7 (688), в мир ушло 242 бывших монашествующих. Если к 1 января 1960 г. РПЦ в УССР имела 16 епископов, 8 207 приходов, 5 344 священника, 28 монастырей с 2 610 насельниками, 311 семинаристов, то к 1 января 1962 г. оставалось 6 463 прихода, 4 347 клириков, 13 монастырей (1 497 насельников), 126 семинаристов².

Постепенно закрывали храмы, пещеры и сворачивали жизнь братии Киево-Печерской лавры, где к 15 февраля 1961 г. осталось 11 насельников. 10 марта того же года последовало полное закрытие православной святыни (до лета 1988 г.). Согласно ряду постановлений ЦК КПСС (1958–1962) государственные органы (с участием КГБ, МВД, прокуратуры) подвергли административному закрытию значительное число храмов, религиозных общин, приходов, монастырей, духовных школ. К 1963 г. число православных приходов по сравнению с 1953 г. сократилось более чем вдвое. В Днепропетровской и Запорожской епархиях из 285 приходов к 1961 г. действовало лишь 49. Закрыли 5 семинарий, из 47 монастырей Украины (1959) к середине 60-х гг. действовало 16. Число монашествующих сократилось с 3 000 до 1 500. Наиболее сильный административный удар пришелся в тот период именно на восточные и центральные области Украины, по праву считавшиеся оплотом православия (около 60% храмов (8 091), 46,5% священников (5 962) и 65% монастырей и скитов РПЦ в СССР к 1958 г.), а также 418 учащихся духовных школ³.

Таким образом, разработка и накопление “материалов” для репрессирования и административных мер по отношению к монашествующим и монастырям РПЦ на протяжении советского периода истории оставалось одной из приоритетных задач подразделений органов госбезопасности УССР, которые специализировались на оперативном контроле за религиозной сферой.

В основе “работы” по монастырям лежало создание агентурно-информационных позиций, включая привлечение к негласному сотрудничеству руководителей обителей и епископата. Подобную ситуацию нельзя рассматривать вне обстановки беззакония, физических репрессий, запугивания (по крайней мере, до 1943 г.), тотального нажима на Церковь со стороны официально атеистического государства. Правда, имелись и случаи вербовки монахов на основе компрометирующих материалов (как правило, выявленные и задокументированные по линии милиции нарушения монашеских обетов, вынужденные контакты с оккупационной администрацией). Приоритеты оперативно-служебной деятельности определялись содержанием текущей партийно-государственной политики, что ярко проявилось как во времена “сталинского конкордата” 1943–1953 гг., так и масштабных “хрущевских гонений” на РПЦ. Оперативные разработки нередко носили многолетний характер, “кураторы” старались использовать негласные источники для влияния на внутреннюю жизнь монастырей, управления “кадровыми” вопросами, обеспечения государственных мероприятий, а в послевоенный период – и определенных внешнеполитических акций СССР.

С учетом многовековой высокой духовно-цивилизационной миссии и молитвенного заступничества монастырей, гонения на Православие и его монашество (нередко – вопреки советским же конституционным нормам) имело долговременные негативные последствия для духовно-ментальной сферы советского общества и государственности.

¹ Анисимов А. Как разгоняли монастырь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.interesniy.kiev.ua/kak-razgonyali-monastyir-lavra/>; См. также: Преподобный Амфилохий Почаевский. Житие и поучения. – Почаев, 2003. – 123 с.

² ГДА СБУ, ф. 1, оп. 21, спр. 2, арк. 31-32, 41.

³ Там само, арк. 1, 171, 174.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АБЗМА	– Архів Болгарського Зографського монастиря на Афоні
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АРПМА	– Архів Монастиря Святого Пантелеймона на Афоні
АСХМА	– Архів Сербського Хиландарського монастиря на Афоні
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
Держархів Тернопільської обл.	– Державний архів Тернопільської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности
ИРАИК	– Известия Русского археологического института в Константинополе
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КЗ ІАМК “Древній Любеч”	– Комунальний заклад Історико-археологічний музейний комплекс “Древній Любеч”
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологи
КСИИМК	– Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры
ЛА	– Лаврський альманах : Збірник наукових праць
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НАІЗ “Чернігів стародавній”	– Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”
НАКККіМ	– Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
НБУВ	– Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України
НЗ “Софія Київська”	– Національний заповідник “Софія Київська”

П'ятнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
ПВЛ	– Повесть временных лет
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА ИИМК РАН	– Рукописный архив Института истории материальной культуры Российской академии наук
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва, РФ)
РГИА	– Российский государственный исторический архив (г. Санкт-Петербург, РФ)
РИБ	– Русская историческая библиотека издаваемая Археографической комиссией
РПЦ	– Російська православна церква
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам'яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦУНХУ	– Центральное управление народнохозяйственного учёта (1931–1941)
ЧЕИ	– Черниговские епархиальные известия
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується 250-річчю від дня народження
митрополита Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 3 червня 2017 р.)

КИЇВ – 2017

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 4 від 27.04.2017 р.

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Ідіофони в історії Печерського монастиря	9
<i>Крайня О. О.</i>	Вплив мілітаризації суспільства на життя Церкви в Україні (аналіз документів з історії Києво-Печерської лаври 2-ї половини XVII–XVIII ст.)	16
<i>Кузьмук О. С.</i>	Джерела до історії приписних Новопечерських Чолнського і Свинського монастирів у фонді 128 ЦДІАК України	25
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський та Зарубський монастирі: питання часу функціонування та статусу	28
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Урочисте освячення Андріївської церкви у Києві 19 серпня 1767 р. (до 250-ї річниці храму)	30
<i>Нікітенко М. М.</i>	Про вплив традиції ісихазму на розповідь Києво-Печерського патерика про прп. Миколу Святошу	32
<i>Омельчук В.В.</i>	Провадження у земельній справі Києво-Печерської лаври з військовим товаришем Семеном Пустотою	35
<i>Петрушко Л. А.</i>	Богослов'я сліз у Лествиці преподобного Іоанна Синайського	40
<i>Ромінський Є. В.</i>	Правотворчість давньоруської церкви в царині регулювання громадських відносин (XI – перша половина XIV ст.)	44
<i>Русакова Ю. М.</i>	Институт аренды как система социально-экономических отношений между евреями и шляхтой в частных поместьях Волынского воеводства на протяжении 1569–1647 гг.: историография проблемы	48
<i>Тараніна Б. К.</i>	Кирилична збірка бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря за каталогами 1765 та 1808 р.: порівняльний аналіз	53
<i>Філіпова Г. В.</i>	Почепські церкви в часи належності міста до вотчин князя О. Д. Меншикова	58
<i>Шумило С. В.</i>	До питання локалізації місця перебування прп. Антонія Печерського на Афоні	62
<i>Шумило С. В.</i>	Український козацький скит “Чорний Вир” на Афоні у XVIII ст. за маловідомими архівними джерелами	69

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А. Є.</i>	Листи з фронту до Духовного собору Києво-Печерської лаври. Рік 1917 (За матеріалами ЦДІАК України)	78
<i>Бойчура Максим, о.</i>	Влияние научных взглядов митр. Евгения Болховитинова на учебный процесс Киевской духовной академии	83
<i>Бондарчук П. М.</i>	Храм у житті православних вірян в УРСР (друга половина 1940-х – початок 1950-х років)	87
<i>Веденеев Д. В.</i>	Органы КГБ как инструмент оперативной разработки и ликвидации Православных монастырей в Украинской ССР (1954 – начало 1960-х гг.)	91
<i>Гринюка Б. М.</i>	Особливості релігійного життя в селі Коцюбинці у радянський період (1944–1991)	96
<i>Гуменяк А. Р.</i>	Історія формування осередків Домініканського ордену в Галичині	102
<i>Засць О. В.</i>	Приватні книжкові зібрання ченців у складі бібліотеки Києво-Печерської лаври як фактор книжної культури	107
<i>Кабанець Є. П.</i>	Сучасні містифікації лаврської трагедії	112
<i>Ковальчук Г. І.</i>	Власницькі конволюти митрополита Євгенія (Є. О. Болховітінова) як відбиття книжкової культури епохи	117
<i>Кукса Н. В.</i>	Доля Богданових церков у Суботіві періоду антирелігійної кампанії 20–30-х рр. XX ст.	122

<i>Ластовська О. Л.</i>	Щоденник київського митрополита Серапіона як джерело інформації про поховання у Софії Київській	125
<i>Литвин Н. М.</i>	“Подробное наставление...” І. Р. Мартоса в контексті історії лаврського садівництва XIX ст.	127
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська Церква як оплот загальнолюдських цінностей і носій альтернативного світогляду: історичний та сучасний контекст	131
<i>Майба І. Б.</i>	Культурно-просвітницька і релігійна діяльність Івана Прашка в Австралії, Новій Зеландії та Океанії (1914–2001)	136
<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські вікарії Київської митрополічної єпархії від початку – XIX до другої половини XIX ст.	139
<i>Путова Г. В.</i>	Пастирські листи Антонія Басєвського: життя Луцько-Житомирської дієцезії у світлі епохи змін	144
<i>Чигирик І. І.</i>	Києво-Софійське духовне училище у часи архіпастирства Філарета (Амфітеатрова)	148
<i>Шеляженко Ю. В.</i>	Правовий ідеал особистої автономії в історико-релігійному контексті	154
<i>Шип Н. А.</i>	Єпископ Порфирій і професори Київської духовної академії у Київському слов'янському благодійному товаристві	157
<i>Шуміло В. В.</i> <i>Шуміло С. М.</i>	Писемна спадщина Істинно-Православної (Катакомбної) церкви: поетичний альбом схигумені Київського Покровського монастиря Софії Гриньової	162

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Балакін С. А.</i> <i>Мельник О. О.</i> <i>Бардік М. А.</i>	Дослідження погосту церкви прп. Феодосія Печерського	169
<i>Бойко Т. В.</i>	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Успенський собор	172
<i>Бойко-Гагарін А. С.</i>	Комплекс споруд Гостинного двору Києво-Печерської лаври на сучасному етапі	177
<i>Варивода А. Г.</i>	Релігійні мотиви польських патріотичних відзнак 1914–1939 рр.	181
<i>Вечерський В. В.</i> <i>Кабанець С. П.</i>	Проблематика вивчення й атрибуції пам'яток українського церковного гаптування XVII–XVIII ст. з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	184
<i>Вечерський В. В.</i>	Доля церковних пам'яток, досліджених Григорієм Павлуцьким	186
<i>Кабанець С. П.</i>	До питання про художньо-архітектурну реставрацію церкви Спаса на Берестові за часів Петра Могили	191
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Проблематика дослідження іконографії стінопису церкви Спаса на Берестові 40-х рр. XVII ст.	194
<i>Козюба В. К.</i>	До атрибуції Опанасівської церкви 1552 р. у Києві	197
<i>Корнієнко В. В.</i>	Амфора-корчага з графіті з фондів Національного заповідника Софія Київська: нове дослідження	199
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Іконостас церкви Преподобного Антонія Печерського в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври	203
<i>Лопухіна О. В.</i>	Система розписів фасадів Троїцької Надбрамної церкви в історико-художньому контексті доби	208
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Будівельна еволюція Трапезної церкви на Ближніх печерах Києво-Печерської лаври	211
<i>Осадча О. А.</i>	Онтологічна, теофанічна та есхатологічна парадигми ікони	218
<i>Пивоваров С. В.</i> <i>Ільків М. В.</i> <i>Калініченко В. А.</i>	Архаїчні фібули з Чорнівського городища XIII ст.: до питання інтерпретації	220
<i>Пітателева О. В.</i>	Іконографічні та художні передумови купольної композиції Трапезної церкви Києво-Печерської лаври	223

<i>Путова Г. В.</i>	Римо-католицький собор Святого Олександра. Ремонтно-реставраційні роботи 1991–1995 та 2011–2017 років: порівняльний аналіз (до 200-річчя заснування храму)	227
<i>Романченко О. Д.</i>	Формування розпланувальної структури Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	231
<i>Сенченко Н. М.</i>	Іконостас православного храму як об'єкт церковної спадщини	236
<i>Сорока К. О.</i>	Пам'ятки Києво-Печерської лаври на сторінках журналу “Зодчий” та доповнення до нього “Неделя строителя”	241
<i>Студницька М. Р.</i>	Ідеї духовного та національного відродження в художньому ансамблі церкви Успіння Пресвятої Богородиці с. Жовтанці Кам'янка-Бузького р-ну на Львівщині	248
<i>Черненко А. Ф.</i>	Нормативно-правове регулювання режиму зберігання музейних цінностей	252
<i>Чирка Л. Г.</i>	Вироби з кістки з давньоруського Переяслава	256
<i>Шуліка В. В.</i>	Іконографічні ізводи ікон Пресвятої Трійці в Слобожанському іконописі першої половини XVIII ст.	258
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Адрюг А. К.</i>	Григорій (Геннадій) Константинович та чудотворна ікона чернігівської “Іллінської Богоматері”	263
<i>Бакуменко Я. С.</i>	Рувимська пустинь в “Описі Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря 1781 р.”	266
<i>Бондар О. М.</i> <i>Веремейчик О. М.</i>	Воскресенський храм початку XVIII ст. з Антоніївського монастиря в Любечі	267
<i>Гейда О. С.</i>	Втрачені скарби: унікальна збірка церковних старожитностей Чернігівського єпархіального древлєсховища	273
<i>Дядечко О. О.</i>	Знахідки давньоруських дзвонів на території Чернігово-Сіверщини	278
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Іллінська церква у Чернігові – поєднання різних архітектурних традицій	280
<i>Подлевський С. В.</i>	Символічні графіті з Успенського собору в Чернігові	282
<i>Ситий Ю. М.</i>	Цвинтарі південно-східної околиці Батурина	284
<i>Ситий Ю. М.</i> <i>Скороход В. М.</i> <i>Терещенко О. В.</i>	Скляні чарки у похованнях Батуринських цвинтарів XVII–XVIII ст.	288
<i>Токарев С. А.</i>	Вихідці з духовенства у складі козацької старшини Ніжинського полку	290
<i>Травкіна О. І.</i>	“Словєсь Божіихъ самыхъ себе вразумляти и просвєщати...” (до 300-річчя виходу Нового Завіту в друкарні Троїцько-Іллінського монастиря у Чернігові)	296
<i>Черненко О. Є.</i>	Інженерно-геологічні умови та особливості палеорельєфу у місці розташування Іллінської церкви в Чернігові	301
<i>Чугаєва І. К.</i>	Чернігівські єпископи XII ст. в Іпатіївському літописному зводі та Любецькому синодику	306
<i>Яснівська Л. В.</i>	К. Т. Карпинський – дослідник церковних старожитностей Чернігівщини на початку XX ст.	310
Список скорочень		314

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,74. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (29 травня – 3 червня 2017 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2017. – 316 с.

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2017

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИСВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИСВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ
ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
П'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 3 ЧЕРВНЯ 2017 Р.)

КИЇВ – 2017